

NAVOIY VILOYATIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA FOYDALANILADIGAN YERLARNI IXTISOSLASHTIRISH MASALALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590520>

Jumayeva Muxlisa Baxshullayevna

(NavDPI Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari katta oqituvchisi)

Bozorqulova Roziya

(NavDPI magistranti)

Keyingi yillarda mamlakatimiz rahbari tomonidan agrar soha vakillari oldida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini izchil rivojlantirish, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, agrar sektorning eksport salohiyatini oshirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, yarim tayyor va tayyor oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha eng zamonaviy yuqori texnologik asbob-uskunalar bilan jihozlashga asosiy e'tibor qaratilgan.

Qishloq xo'jalik ishlab chiqarishni oqilona joylashtirish va ixtisoslashtirish yer, mehnat resurslari, asosiy hamda aylanma fondlardan samarali foydalanish imkoniyatini berish bilan bir qatorda ijtimoiy mehnat samaradorligini va yalpi mahsulot hajmining ortishini jadallashtirishni ta'minlaydi. Navoiy viloyatida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini joylashtirish va ixtisoslashtirish bugungi bozor iqtisodiyoti sharoitida muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Qishloq xo'jaligida ilmiy-texnika taraqqiyotiga erishish, fermer xo'jaliklari moddiy texnika ta'minotini yaxshilash asosida yalpi mahsulotni ko'paytirish imkoniyatlari mavjuddir. Qishloq xo'jaligida fan-texnika taraqqiyoti ishlab chiqarish jarayonlarining barcha elementlarini sifat jihatdan takomillashtirishni talab etadi. Qishloq xo'jaligini sanoatlash hozirgi bosqichda ikkita asosiy yo'nalish-gorizont va vertikal yo'nalishda bormoqda. Birinchi yo'nalish dehqonchilik va chorvachilikda ishlab chiqarish jarayonlarini maxanzatsiyalash va avtomatlashtirishni, ikkinchi yo'nalish esa qishloq xo'jalik mahsulotlarini sanoat yo'li bilan qayta ishlashni ko'zda tutadi. Viloyatda keyingi yillarda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlashga ixtisoslashgan ko'plab kichik korxonalar qurilgan. Bu kichik korxonalar qishloq joylardagi ortiqcha mehnat resurslarini ish bilan ta'minlashda katta rol o'ynaydi. Qishloq xo'jalik ishlab chiqarishni ilmiy asoslangan holda oqilona tashkil etish, ixtisoslashuvni takomillashtirish qator muhim sotsial-iqtisodiy vazifalarni hal etish imkoniyatlarini beradi. Bu birinchidan ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, tabiiy, iqtisodiy, mehnat resurslaridan va xo'jalik bo'g'inlarining ichki imkoniyatlaridan to'la foydalanishni yuzaga keltiradi. Ikkinchidan esa qishloq xo'jalik ishlab chiqarishni hududiy tashkil etishni va ixtisoslashuvini

takomillashtirish, oziq-ovqat muammosini ijobiy hal etadi. Shuni hisobga olib viloyatda sug'oriladigan erlardan unumli foydalangan holda qishloq xo'jaligi ekinlarini maqsadga muvofiq ixtisoslashtirish bugungi kun tartibidagi asosiy masala hisoblanadi.

Navoiy viloyati iqtisodiyotida qishloq xo'jaligi muhim rol o'ynaydi. Viloyat yer resurslari bilan yaxshi ta'minlangan. Haydalib dehqonchilik qilinadigan erlarning umumiy maydoni 109485 gektar bo'lib shundan, sug'orilib dehqonchilik qilinadigan yerlar 89354 gektarni tashkil etadi. Viloyatda qishloq xo'jaligiga yaroqli erlarning 8764185 gektari yaylovlardan iborat. Viloyatda yer resurslari quyidagicha taqsimlangan:

**Navoiy viloyati yer resurslari to'g'risida ma'lumot
(gektar hisobida)**

№	Tuman, shahar nomi	Umumiy maydoni	Jami ekin yerlar	Shundan sug'oriladigan erlar	Yaylovlar
1	Karmana	95254	15997	15997	44164
2	Konimex	1584926	4724	4724	1197964
3	Qiziltepa	218519	21749	21749	123751
4	Navbahor	157079	18153	17957	110080
6	Tomdi	3578098	243	243	3030940
7	Nurota	653042	19315	3225	483001
8	Uchquduq	4501225	120	120	3701898
9	Xatirchi	141797	29180	25335	72387
10	Navoiy sh	5153	4	4	0
11	Zarafshon sh	2132	0	0	0
12	Uchquduq sh	210	0	0	0
	Viloyat bo'yicha	10937435	109485	89354	8764185

Jaadval Viloyat statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida tayyorlangan

Viloyatda 6 ta meva-sabzavotchilmi kooperatsiyalari mavjud bo'lib, umumiy maydoni 228 gektarni tashkil etadi. Ishlab chiqarish quvvati – 240 tonna. 481,6 gektar maydon yer 276 ta fermer xo'jaliklari tomonidan issiqxonalariga ajratilgan. Hozirgi kunda 1893 gektar maydon 119 ta fermer xo'jaligiga intensiv bog'lar uchun ajratib berilgan.

Asosiy yerlarning maydoni 103092 gektarni tashkil etadi. Shundan: yoshlarga vaqtincha beriladigan yerlar – 8,073 ga; texnik ekinlar (paxta) – 32,588 gektar; g'alla

ekinlari – 38 039 gektar (bug'doy – 37 539 gektar, arpa 500 gektar); ozuqabop makkajo'xori – 1 550; dukkaklilar – 2 396 gektar (no'xat – 941 gektar, mosh – 1 450 gektar, loviya – 5 gektar); moyli ekinlar – 8 821 gektar (soya – 1 000 gektar, kungaboqar – 7 788 gektar, kunjut – 33 gektar); sabzavotlar – 3 941 gektar, shundan: piyoz – 150 gektar, sarimsoq – 123 gektar (avgust-sentyabrda ekish); piyoz – 122 gektar, sabzi – 9 gektar, ko'katlar – 17 gektar, ko'kpiyoz – 17 gektar (to'qsonbosti usulida), pomidor – 242 gektar, bodring – 183 gektar, ko'katlar – 59 gektar, bulg'or qalampiri – 4 gektar (issiqxonalarda); pomidor – 809 gektar, bodring – 398 gektar, sabzi – 434 gektar, piyoz – 792 gektar, sarimsoq – 100, karam – 126 gektar (gulkaram – 35 gektar, karam – 90 gektar), ko'katlar – 51 gektar, ukrop – 8 gektar, petrushka – 13 gektar, koriandr – 6 gektar, ko'kpiyoz – 24 gektar, bulg'or qalampiri – 108 gektar, baqlajon – 43 gektar, lavlagi – 158 gektar, qovoqcha – 13 gektar (bahorda asosiy ekin yerlarida); poliz ekinlari – 315 gektar (tarvuz – 177 gektar, qovun – 118 gektar, qovoq – 20 gektar); kartoshka – 874 gektar; ozuqabop ekinlar – 12 352 gektar; past ball bonitetli ko'p yillik daraxtlar – 2 216 gektar (mevali daraxtlar – 585 gektar (danaklilar – 245 gektar, mevalar – 340 gektar); uzumzorlar – 1 631 gektar.

Takroriy ekin uchun ajratilgan yer maydoni – 30 939 gektar. Shundan: sabzavot – 1 395 gektar (sabzi – 628 gektar, sholg'om – 488 gektar, turp – 279 gektar); kartoshka – 115 gektar; poliz ekinlari (tarvuz) – 355 gektar; moyli ekinlar – 7 200 gektar (kungaboqar – 7 200 gektar); ozuqabop makkajo'xori – 1 591 gektar; dukkaklilar – 7 417 gektar (mosh – 7 417 gektar); guruch – 1 500 gektar; ozuqabop ekinlar – 4 931 gektar.

Sug'oriladigan paxtakor rayonlarda ilmiy asoslangan-almashlab ekishni joriy qilmasdan tuproq unimdorligini oshirishga erishib bo'lmaydi. Ma'lumki bir ekinni bir dalaga mutassil ekaverish yerning toliqishiga hosildorlikning bosh omili bo'lgan gumus miqdorining keskin kamayib ketishiga olib keladi. Sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanishning to'g'ri yo'li beda-g'o'za, g'alla-g'o'za almashlab ekish sistemasini tadbiq etish maqsadga muvofiq. Viloyatda sug'oriladigan yerlarning asosiy qismi Xatirchi, Karmana, Navbahor va Qiziltepa tumanlarida joylashgan bo'lib, paxta, g'alla shu hududlarda etishtiriladi.

Viloyat qishloq xo'jaligida asosan yaylov chorvachiligi muhim tarmoq hisoblanadi. Har yilda o'rtacha bu tarmoqda 100-110 ming t go'sht (tirik vaznda), 315 ming t sut, 186 mln dona tuxum, 3063 tonna jun, 323 ming birlik qorako'l terisi, 960 tonna pilla etishtiriladi. Jun va qorako'l terisini etishtirishda viloyat respublikada oldingi o'rinlarda turadi. Mamlakatda etishtirilgan junning 11,4 foizi va qorako'l terisining 28,3 foizi aynan shu viloyat zimmasiga to'g'ri keladi. Keyingi yillarda intensiv chorvachilikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yerdan yuqori unum bilan foydalanishni ta'minlashning muhim vositasi ilmiy jihatdan asoslangan dehqonchilik sistemalarining qo'llanishi bilan bir qatorda ekin maydonlari strukturasi

ixtisosiga mos keladigan qilib to'g'ri belgilash va uni izchillik bilan mukammallashtirib borish, iqtisodiy jihatdan foydasiz va kam hosil ekinlarini eng katta samara beradigan yuqori hosilli va juda qimmatli ekinlar bilan almashtirib borish zarur.

Xulosa qilib aytganda viloyat qishloq xo'jaligida foydalaniladigan erlarni ixtisoslashtirish bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi maxsulotlarini ko'proq etishtirish, aholini oziq-ovqat masalalarini ijobiy hal qilishga katta imkoniyat yaratadi.

ADABIYOTLAR:

1.Soliev A. O'zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi. -T.: 2014.-377 b.

2.Soliev A., Nazarov M., Qurbonov SH. O'zbekiston hududlari ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi. -T.: Mumtoz so'z, 2010. -332 b.